

DES ARBRES POUR L'OMBRE, L'ABRI, ET LA SANTE DES ANIMAUX

Comment l'accès aux arbres peut améliorer le bien-être des animaux d'élevage

INTRODUCTION ET CONTEXTE

Pourquoi offrir un accès aux arbres aux animaux ?

Le sylvopastoralisme offre aux animaux d'élevage l'accès à un abri en hiver et à l'ombre en été, ainsi que des endroits où se gratter pour maintenir l'état du pelage. Le comportement des animaux d'élevage se distingue en plusieurs catégories : la locomotion, l'instinct maternel, la nutrition, la reproduction, la sociabilité et le repos. L'accès aux arbres peut être bénéfique pour tout cela. Le comportement quotidien d'un animal dépend en grande partie du maintien de l'équilibre, qu'on appelle aussi

l'homéostasie. Par exemple, lorsqu'un animal a faim, il se déplace et pâture. De même, quand il fait chaud ou froid, il cherche de l'ombre ou un abri et les arbres, les arbustes et les brise-vent peuvent offrir une protection efficace. La condition du pelage est importante pour le maintien de la santé des animaux. Les troncs et les branches des arbres sont facilement utilisés comme grattoirs. Les mères de toutes les espèces recherchent un abri disponible lors de l'accouchement.

Mouton utilisant des branches basses pendantes comme griffoir en 2010, Dollerup, Danemark
L. Whistance

Arbres à feuilles persistantes : une étable vivante offrant de l'ombre et un abri pour les vaches laitières, 2011 à Over Viskum, Danemark
L. Whistance

COMMENT RELEVER LE DÉFI ?

Placement et gestion des arbres pour l'élevage

Les arbres peuvent être inclus dans l'environnement de pâturage d'un animal selon de nombreux modèles. Ils offrent un couvert qui fournit de l'ombre en été et, globalement, c'est leur rôle le plus important. Une canopée fournit également un abri contre la pluie et le froid, avec un effet tampon sur les fluctuations de température : la température minimale de l'herbe peut même être augmentée de 6 °C. Les plantations d'arbres à visée commerciale peuvent aussi représenter de bonnes opportunités de sylvopastoralisme comme les plantations d'arbres à biomasse pour les porcs ou de pins pour les

vaches. Elles offrent également une protection contre les insectes, car les espèces de pin ont des propriétés répulsives. Le positionnement des arbres est important pour leur efficacité en tant qu'abri. Les haies brise-vent offrent une bonne protection lorsque qu'elles sont plantées de façon perpendiculaire au vent dominant. Il est préférable qu'elles soient poreuses pour éviter de trop fortes turbulences au niveau des vents, entraînant des vents froids au sol, là où les animaux se reposent. L'accès aux troncs d'arbres et aux branches basses permet aux animaux de les utiliser pour se gratter.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 727872.

Mots clés : Ombre, Abri, Comportement, Homéostasie, Sylvopastoralisme

eurafagroforestry.eu/afinet

- L'ombre et l'abri sont importants pour le bien-être des animaux.
- Par temps chaud, les animaux sont moins perturbés dans des systèmes sylvopastoraux que dans des pâturages ouverts.
- Un bon abri favorise la création de liens entre la mère et sa progéniture et augmente le taux de survie des jeunes.
- L'état du pelage est amélioré et le risque de maladie dû à des parasites externes est réduit.

Des brebis et leurs agneaux protégés par des arbres en 2009, Hald Ege, Danemark
L. Whistance

PLUS D'INFORMATIONS

Gregory NG. (1997) The role of shelterbelts in protecting livestock: a review. *New Zealand Journal of Agricultural Research*. 38: 423-450.

Pent GJ. (2017) Lamb performance, behavior, and body temperatures in hardwood silvopasture systems. PhD Thesis. Virginia Polytechnic Institute and State University.
https://vtechworks.lib.vt.edu/bitstream/handle/10919/76730/Pent_G_D_2017.pdf?sequence=2

Schütz KE, Rogers AR, Poulouin YA, Cox NR, Tucker CB. (2010) The amount shade influences the behavior and physiology of dairy cattle. *Journal of Dairy Science*. 93: 125-133.

Karki U, Goodman MS. (2009) Cattle distribution and behavior in southern-pine silvopasture versus open pasture. *Agroforestry Systems*. 78: 159-168. *Proceedings of the Nutrition Society*. 62: 383-392.

Emile J C, Delagarde R, Barre P, Novak S. (2016) Nutritive value and degradability of leaves from temperate woody resources for feeding ruminants in summer. *Proceedings of the 3rd European Agroforestry Conference (EURAF)*, Montpellier France. 23-25 May 2016. p. 468

LINDSAY WHISTANCE

Organic Research Centre, Newbury, UK
lindsay.w@organicresearchcentre.com

Éditeur de contenu : Maria Rosa Mosquera-Losada (USC)

Traduction française : Léo Godard, Association Française d'Agroforesterie
APRIL 2018

Cette fiche a été produite dans le cadre du projet AFINET. Bien que l'auteur ait travaillé à partir des meilleures informations disponibles, ni l'auteur, ni l'UE ne peut être tenu responsable des pertes, dommages ou blessures entraînés directement ou indirectement par le présent document.

Comprendre le comportement des animaux et la gestion des arbres

La qualité du pelage est primordiale pour les animaux d'élevage et les arbres sont excellents pour cela. Les poils en mue et la toison peuvent tomber d'un animal en se frottant contre les arbres, ainsi que les graines pouvant pénétrer dans la peau. Les parasites externes (par exemple, les tiques) peuvent être délogés, réduisant ainsi les risques de maladies. Un frottement excessif peut alerter les soignants des attaques de mouches ou des acariens. Un bon accès à différentes hauteurs et angles, y compris des branches basses, permet aux animaux de pouvoir se gratter sur la plupart des parties du corps. Toutefois, un positionnement bien réfléchi de ces arbres est important car ils peuvent compliquer la gestion des pâturages.

Une ombre apportée par un système sylvopastoral bien réfléchi peut réduire l'incidence solaire de 58%, et diminuer la température de peau des animaux de 4°C. Avec un manque d'ombre, il existe un risque de regroupement des animaux à un endroit, augmentant les chances de parasites ou de contamination, de destruction du couvert végétal et de compaction du sol. Les vents froids ont une influence négative. Par exemple avec un vent de 24 km/h et une température de l'air à 2°C, la température ressentie passe à -7°C. Les arbres ont un effet tampon sur la température, réduisant ainsi le besoin de trouver du fourrage pour le temps passé à l'étable.

Les bovins et les cerfs sont des espèces « cacheuses » et les mères utilisent les arbres et les arbustes pour cacher leur progéniture plusieurs jours après la naissance. Certaines espèces « suiveuses », comme les moutons, bénéficient d'un abri au moment de l'agnelage. Le manque d'abri et d'alimentation peut entraîner jusqu'à 30% de taux de décès d'agneaux et les agneaux peuvent perdre jusqu'à 10 ° C de chaleur corporelle au cours des 30 premières minutes de leur vie, leur survie dépend donc beaucoup de la proximité d'un abri.

Offrir aux brebis un lieu d'agnelage abrité et proche de leur lieu d'alimentation et de leur point d'eau les encourage à y rester plus longtemps, ce qui favorise la création d'un lien solide entre la mère et l'agneau. Puisque l'apport énergétique est orienté vers la croissance de l'animal plutôt que le maintien de sa température corporelle, les agneaux abrités ont un taux de croissance supérieur à celui des agneaux sans abri. La trop grande densité de brebis dans un lieu fermé au moment de l'agnelage réduit le taux de survie des agneaux en raison d'un désintérêt maternel et d'un manque d'alimentation.